

ANEXO A

QUADRO 8 - CONTEÚDOS E DADOS EXTRAÍDOS DO *INSTAGRAM: BLACKLIVESMATTER*

	<p>Imagem: 01</p> <p>Identificação: feminist._lifestyle</p> <p>Legenda: Follow and repost @feminist._lifestyle for dailly feminist post</p> <p>Conjunto de tags: #feminist #feminism #equality #girlpower #womenempowerment #women #love #feminista #feminismo #lgbt #art #womensupportingwomen #lgbtq #blacklivesmatter #womensrights #prochoice #woman #metoo #selflove #feministart #humanrights #empowerment #intersectionalfeminism #genderequality #blm #memes #equalrights #femaleempowerment #abortion #bhfyp</p>
	<p>Imagem: 02</p> <p>Identificação: itsaprobypiece</p> <p>Legenda: If you gone go give it all that you got</p> <p>Conjunto de tags: #blackart #art #blackartist #artist #artwork #blackartists #blackgirlmagic #drawing #black #illustration #tattoo #digitalart #artistsinstagram #painting #blacklivesmatter #blackwork #dopeblackart #melanin #blacklove #blackexcellence #love #contemporaryart #africanart #supportblackart #sketch #instaart #artoftheday #ink #blackandwhite #photography</p>

Imagem: 03

Identificação: n0nbinarybarbie

Legenda: I was interviewed by @sfbayview about #bankobrown! The housing system failed him and we all need to hold San Francisco accountable!!!

Conjunto de tags: #bankobrown
#justiceforbankobrown #translivesmatter
#blacklivesmatter #blacktranslivesmatter
#sanfrancisco

Imagem: 04

Identificação: king_baba_r4l

Legenda: Black is not a color. It's a lifestyle.

Conjunto de tags: #blacklivesmatter #modafashion
#modelwerkwomen #modelo #modellife
#modelwerkstudio #cinematography #cinema
#cinematic

Imagem: 05

Identificação: blackinspain

Legenda: Discovered this beautiful book about the Black Lives Matter movement at the @libreriasuburbia in Malaga. [...]

Conjunto de tags: #librosespañol
#kinkygazpachoadventure #blackinspain
#bookstoresinmalaga #librería #bookstagramespaña
#blackbooksmatter #malaga #bookstoresinspain
#blacklivesmatter #booksintranslation

Imagem: 06

Identificação: some_serious_business

Legenda: “I was devastated because I could hear a young man crying for compassion, crying out for help. And then hearing him call out for his mother. [...]

Conjunto de tags: #SSB #TOC #TippingPointFilm #BlackLivesMatter #PortlandOregon

Imagem: 07

Identificação: lixandie_

Legenda: Flower girl

Conjunto de tags: #flower #tulip #tullips #bloom #growth #earth #beauty #nature #naturelover #photography #happy #positivethinking #positive #positivemindset #inspiration #inspiration #world #fashion #blacklivesmatter #black #flowers

Imagem: 08

Identificação: amirthephotographer

Legenda: Nuff Said. [...]

Conjunto de tags: #blacktranslivesmatter #blacklivesmatter #blackfolks #blackcommunity #blackpower #fuckwhitesupremacy #compassionnotbullets

Imagem: 09

Identificação: zurbangirls

Legenda: The NAACP is the latest organization to warn Black people and members of marginalized communities against traveling to Florida amid the relentless right-wing bills signed into law by Gov. Ron DeSantis. The travel advisory, issued on Saturday, condemned Florida as “openly hostile towards African Americans, people of color, and LGBTQ+” people and urged people to fight the state’s attack on democratic institutions.

Conjunto de tags: #civlrights #blacklivesmatter #florida

Imagem: 10

Identificação: miss_beexxx

Legenda: Today on graduation day I am a proud mother. Kel you have strived and persevered despite all obstacles you have faced. [...]

Conjunto de tags: #2023graduate #hemadeit #boymom #teamboys #blackyoungman #blacklivesmatter #blackkings #raisingkings #singlemomsverock

Imagem: 11

Identificação: gordonparksfoundation

Legenda: Untitled, 1956

Conjunto de tags: #blackculture #blacklove #blackisbeautiful #socialjustice #freedom #endinjustice #speakup #speakout #blacklivesmatter #blm

Imagem: 12

Identificação: thewaronsjws

Legenda: hahahaha

Conjunto de tags: #candaceowens #trump #maga #conservative #blexit #blacklivesmatter #donaldtrump #blm #tuckercarlson #usa #charliekirk #ninaturner #tpusa #benshapiro #backtheblue #republican #alllivesmatter #turningpointusa #hodgetwins #donaldtrumpjr #blackconservative #davidharrisjr #prageru #politics #kamalaharris #larryelder #joebiden #socialismsucks #redpill #bluelivesmatter

Imagem: 13

Identificação: joyfulgirl1629

Legenda: [símbolo de positivo]

Conjunto de tags: #trans #rockrider #transgender #inspirationalquotes #chicagogirls #onlyfansgirls #onlyfansmodel #onlyfansbabe #onlyfanstrans #girlfriend #transisbeautiful #transpride #transmodel #transformação #reels #feed #feedyoursoull #lesbians #lesbianlove #gay #gaymen #blackownedbusiness #blacklivesmatter #explorepage #viral #trending #trend #trendalert

Imagem: 14

Identificação: whoisophia

Legenda: Uma vida em 30 dias [...]

Conjunto de tags: #elcamino #buencamino #espanha#caminodesantiago #caminhodesantiago #compostela #nomadismo #nomadiclife #nomadesigital #nomadismodigital#contentproducer #producaodeconteudo #conteudo #blacklivesmatter #blacktraveljourney #blacktravelfeed #anywhereoffice

Imagem: 15

Identificação: iam.oluwafisayomi_

Legenda: Hey Thursday! Let's make it a fulfilled day. Okay?

Conjunto de tags: #blacklivesmatter #blackwomen #nailtech

Imagem: 16

Identificação: saswat

Legenda: Self-portraits are captured from the outside...

Conjunto de tags: #selfie #selfies #selfietime #selfportrait #selfportraitphotography #street #streetphotography #streetphotographer #timessquare #newyork #newyorkcity #bokeh #bokehphotography #filmphotography #blacklivesmatter #blackandbeautiful #hat #crowd #vscocam #streetstyle #streetwear #fashion #fashionable #malemodel #malefashion #lights #neonlights

Imagem: 17

Identificação: blmosangeles

Legenda: Posted @withregram • @blmgrassroots On June 19, 1865, Field Order No. 3 was delivered to enslaved Africans in Galveston, TX [...]

Conjunto de tags: #Juneteenth #BlackLivesMatter

Imagem: 18

Identificação: blkivesmattrer

Legenda: The bloodlust must stop.

Conjunto de tags: #blacklivesmatter #justiceforgeorgefloyd #restinpower

Imagem: 19

Identificação: thenubianaireclub

Legenda: "Hair Love" - Zuri and her dad took us through the steps of styling her beautiful natural hair for an extra special occasion. This journey was a learning experience for Zuri's dad and he was determined. He wanted to make sure that Zuri and her hair was happy !

Conjunto de tags: #hairlove #naturalhair #daddyanddaughter #blacklivesmatter #black #nubianaire #blackownefbusiness #blacklove #blackowned #blackchildren #blackdownedclothing #blackown #blackpoets #blackculture #blackculturenews #boommedia246 #blackculturematters #blackbooks #children #childrenbooks #believeinyourself #passion #football

	#girlsfootball
	<p>Imagem: 20</p> <p>Identificação: problkthought_3</p> <p>Legenda: He deserves every ounce of rebuke that can be thrown his way. However, the high court stuck down affirmative action for college admissions by a vote of 6-3 [...]</p> <p>Conjunto de tags: #PanAfricanism #BlackNationalism #BlackEmpowerment #AfricanEmpowerment #AfricanAndProud #BlackAndProud #BlackPride #BlackPower #BlackLivesMatter #Amerikkka #UnapologeticallyBlack #UnapologeticallyAfrican #BlackInAmerica #BlackIsBeautiful #KnowThySelf #KnowledgeOfSelf #KnowledgeOfSelfIsANationality #EconomicEmpowerment #IntegrationFailed #WhiteLiesMatter #Education #AfricanUnification #AfricanUnity #BlackLove #JusticeOrElse #ProBlack</p>

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

ANEXO B

QUADRO 9 - CONTEÚDOS E DADOS EXTRAÍDOS DO *INSTAGRAM*: VIDANEGRASIMPORTAM

<p>The image shows an Instagram post from user Pedro Ronchi (@PedroRonchi2). The post features a newspaper clipping with the headline "Collor de Mello O CAÇADOR DE MARAJÁS". The text of the clipping reads: "Collor foi condenado pelo STF por corrupção. Assim como Moro, Collor foi um 'herói' criado pela imprensa burguesa para combater o Lula. A imprensa burguesa vive criando heróis que destroem o país e depois o Lula precisa consertar." The newspaper clipping also includes a small photo of Collor de Mello and a yellow banner that says "A MOURA PARÁ" and "MOURA PARÁ 525".</p>	<p>Imagem: 21</p> <p>Identificação: juniordeciorangel</p> <p>Legenda: #Repost sempreesquerda13 "caçador de marajás"</p> <p>Conjunto de tags: #repost #política #esquerda #brasil #vidasnegrasimportam #tsunamidaeducação #obrasilfelizdenovo #LulaPresidente</p>
<p>The image shows an Instagram post from user scarlettohar. The post features a photo of a man in a suit covering his face with his hands, standing in front of a Brazilian flag. Below the photo is a black banner with white text that reads: "ORDEM INTERNA DE 'CONTENÇÃO DE DANOS' ITAMARATY BOICOTOU AGENDA DE BOLSONARO COM LÍDERES PARA EVITAR VERGONHA". The UOL logo is visible in the bottom right corner of the banner.</p>	<p>Imagem: 22</p> <p>Identificação: scarlettohar</p> <p>Legenda: #Repost sempreesquerda13 Diplomatas brasileiros no exterior realizaram uma operação para impedir que o Brasil fosse alvo de constrangimentos durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL) [...]</p> <p>Conjunto de tags: #repost #política #esquerda #brasil #vidasnegrasimportam #tsunamidaeducação #obrasilfelizdenovo #LulaPresidente</p>

fascistas odeiam poesia
@maquinacoes

O Direito Civil serve para que os ricos roubem os pobres. O Direito Penal impede que os pobres reajam.

(Aforismo Francês)

Imagem: 23

Identificação: aldo.m.garcezoutraopiniaio

Legenda: Bingo!!! Posted @withregram @umaoutraopiniaio O Direito Civil serve para que os ricos roubem os pobres. O Direito Penal impede que os pobres reajam. (Aforismo francês)

Conjunto de tags: #umaoutraopinião #movimentonegro #lgbts #movimentoindigena #feminismo #transativismo #anarquismo #socialismo #autonomia #revolução #liberdade #racismo #machismo #homofobia #lgbtfobia #classismo #capacitivismo #lutadeclasses #esquerda #mulheresemluta #esquerdaautonoma #direitosfundamentais #direitoshumanos #estadolaico #antifa #vidasnegrasimportam #BolsonaroGenocida

institutoluizgama

A piada de bicha e de escravo

Thiago Amparo

Negro artificialmente retinto como se fosse "black face", sorriso largo como um palhaço, lábios carnudos descomunais, estrutura corpulenta como um animal. Era assim que negros eram retratados nos EUA. O Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, em Washington, dedica uma seção inteira às formas pelas quais o humor racista na era da segregação — na publicidade, nos filmes e no teatro — servia de legitimação do ódio racial.

A diferença de lá para cá é que, em terras brasis, temos o dom de sermos racistas fingindo que não o somos. "Como todo mito, o da democracia racial oculta algo para além daquilo que mostra", nos ensina Lélia Gonzalez em clássico texto. Nele, a autora relembra estereótipos, como o da "mulata assanhada": era o nome do "cabo de vassoura que introduzem no ânus dos presos".

"Se a piada não incitou o ódio e a violência, ela é só uma piada", disse o comediante Fábio Porchat sobre a decisão judicial de restringir o especial de comédia de Léo Lins. Po-

demos fingir. Porchat e Lins, que por estas bandas não existe limite para a expressão. Desculpe informá-los, mas decidimos enquanto sociedade que este não é caso. A muito custo colocamos na lei que não há o direito de nos ridicularizar. Discordam? Leia "Racismo Recreativo", de Adilson Moreira.

Podemos fingir que o humor não tem consequência: fingir que sua piada não dá munição para que um universitário chame seu colega de escravo; fingir que sua piada não faz com que eu, e muitos iguais a mim, tenham crescido morrendo de medo de apanhar por ser bicha (só neste ano houve 80 mortes violentas de LGBTs); podemos fingir que sua piada não dá munição para que a pessoa com deficiência seja espancada.

Forte demais? Bem-vindo ao nosso mundo. O que para uns é politicamente correto, para outros é sobrevivência. É difícil olhar para o outro quando o umbigo obsta a visão: o pacto da branquitude esquece que pimenta jogada nos olhos não dói quando os olhos não são os seus.

Imagem: 24

Identificação: pauloiotti

Legenda: #Repost @institutoluizgama with @use.repost Há uma indignação geral nas redes sociais sobre o episódio envolvendo o comediante Léo Lins, que utiliza como conteúdo de trabalho o sofrimento de grupos socialmente minoritários [...]

Conjunto de tags: #institutoluizgama #luizgama #direitoshumanos #antirracismo #racismo #injuriaracial #vidasnegrasimportam #folha #leolins #fabioporchat

Imagem: 25

Identificação: claudia_camilo13

Legenda: sem legenda

Conjunto de tags: #lutaantimanicomial #18demaiio #saudemental #sus #caps #atencaobasica #psicologia #cuidado #vida #vidasnegrasimportam

Imagem: 26

Identificação: nepirjn

Legenda: Ainda nesta quarta-feira o NEPIR participou de uma reunião com @prof.edgarfelix do @capacita_mais_empregos, a Proteção Social Básica e o Setor de Trabalho e Renda para apoiar a inclusão das pessoas negras e de terreiro ao mercado de trabalho.

Conjunto de tags: #racismo #igualdaderacial #pretos #negros #negritude #discriminaçãoracial #vidasnegrasimportam #pretitude #negro #preto #Saúde #populaçãonegra #jurema #representativadenegra #intoleranciareligiosa #negra #juazeirodonorte #ceará #empoderamento #heteroidentificação #culturanegra #candomblé #povosindigenas #povosoriginarios #indigenas #indigena #povosecomunidadestradicionais #povosciganos #Ciganos

Imagem: 27

Identificação: gladston2023

Legenda: 7 de maio, Dia Internacional Contra a Homofobia Viver em um país que lidera o ranking dos países que mais matam LGBTIs+, Amar é um ato de resistência.

Conjunto de tags: #homofobia #o #racismo #feminismo #machismo #lgbt #lgbtfobia #gay #direitoshumanos #vidasnegrasimportam #esquerda #liberdade #lutadeclasses #movimentonegro #mulherese mluta #autonomia #classismo #estadolaico #transativismo #capacitismo #antifa #esquerdaautonoma #lgbts #umaoutraopini #revolu #direitosfundamentais #anarquismo #crime #n #transfobia

Imagem: 28

Identificação: institutoluizgama

Legenda: Já em ritmo de divulgação do filme “Outono”, primeiro lançamento da franquia “Um Ano Inesquecível”, da Prime Video (os outros são Inverno, Primavera e Verão), o ator e diretor Lázaro Ramos falou ao portal Metrôpoles que o longa, diferentemente de seu último projeto, Medida Provisória, é sobre a alegria de ser negro. [...]

Conjunto de tags: #institutoluizgama #luizgama #direitoshumanos #antirracismo #racismo #injuriaracial #vidasnegrasimportam #lazaroramos #outono #primevideo

Imagem: 29

Identificação: thesportsmundial

Legenda: essa será nossa foto de perfil em apoio ao @vinijr

Conjunto de tags: #racismo #forçavinijr #vinicius #vinijr #viniicijsr #real #realmadrid #laliga #championsleague #naoaoaracismo #somostodosiguais #vidasnegrasimportam #amorproprio #amoraoproximo #estamoscontigo #bailavinijr

DECISÃO LIMINAR
DL. nº 12/2023 | 18 de maio | 20h.
@escritoriodaanan

REFLEXÕES SOBRE “O DIA 14 DE MAIO” EM 2023

 HUMBERTO ADAMI Vice-Presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil CVOAB (2022-2024); Presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB/RJ e CIR IAB Com da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros.		
--	--	---

MEDIADORA
Tania Vieira
 Professora, advogada, especialista em direito público, coordenadora feminista, membro da ANAN.

ADVOCACIA NEGRA
 ESCRITÓRIO NACIONAL

Imagem: 30

Identificação: escritoriodaanan

Legenda: DECISÃO LIMINAR nº 12/2023 REFLEXÕES SOBRE O DIA 14 DE MAIO EM 2023

Conjunto de tags: #associacaonacionaldaadvnegra, #cla_da_negritude, #direito, #advocacianegra, #clãdanegritude, #racismo, #justiça, #estevãossilva, #decisãoliminar #14demaio, #escravidão #escritoriomdaadvocacianegra #anan, #direitoshumanos, #maio, #trezedemaio, #negros #empoderamento, #dlenan, #psicologia #vidasnegrasimportam #slaves

Imagem: 31

Identificação: fabiofelixdf

Legenda: Recebendo a visita do querido deputado estadual @renatofreitasumdenos, que está em Brasília para a construção de uma agenda nacional pelos 50 anos do Hip Hop [...]

Conjunto de tags: #50anosdohiphop #vidasnegrasimportam #culturahiphop

Imagem: 32

Identificação: institutoluizgama

Legenda: Em decisão histórica, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) considerou questões como racismo estrutural e privilégio branco para confirmar a condenação do ex-prefeito de Tamandaré (PE), Sérgio Hacker, e de sua esposa, Sari Corte Real, envolvidos na morte do menino Miguel, em Recife, em junho de 2020, ao pagamento de R\$ 386 mil de indenização por danos morais coletivos [...]

Conjunto de tags: #institutoluizgama #luizgama #direitoshumanos #antirracismo #racismo #injuiriaracial #vidasnegrasimportam

Imagem: 33

Identificação: negritude360

Legenda: Fortaleça seu coletivo!

Conjunto de tags: #consciencianegra #o #mulherpreta #pessoaspretas #racismo #negros #blacklivesmatter #vidasnegrasimportam #negras #ubuntu #afrodescendente #pretasnotopo #belezanegra #insistapersistaenãodesista #amor #empretecer #respeito #pretas #negro #negritude #vidasnegras #aquilombamento #mulheresnegras #pretaperfeita #empreendedora #poesianegra #pretas #negrosnotopo #pretasnotopo #negritudesbrasileiras

Imagem: 34

Identificação: eric_parrela

Legenda: Tereza de Benguela [...]

Conjunto de tags: #terezadebenguela #fabiobrazza #favelavive #americalatina #direitoshumanos #democracia #vidasnegrasimportam #vidasindigenasimportam #cultura #arte #musica #hiphop #rap #rapnacional #poesia #literatura #sociologia #filosofia #historia

Imagem: 35

Identificação: soulcrespa2020

Legenda: Há 45 anos - 1978, no período da ditadura militar, saía às ruas o Movimento Negro Unificado – MNU para realizar um ato público, em frente às escadarias do Teatro Municipal de São Paulo [...]

Conjunto de tags: #soulcrespa #soulcrespaararaquara #influenciadigitalpreta #antirracismonapratica #dianacionaldelutacontraoracismo #vidasnegrasimportam

Imagem: 36

Identificação: unidadepopularm

Legenda: JUSTIÇA POR ANTONNY [...]

Conjunto de tags: #justicaporantonny
#vidasnegrasimportam

Imagem: 37

Identificação: mae.carmem_oficial

Legenda: Completei 71 anos neste dia 29/06 e esta vivência me ensinou que a minha perseverança e fé nunca foi em vão muito pelo contrário me fortaleceu e mostrou que tudo que acredito me deram saúde, paz e muita felicidade! Agradeço a todas felicitações e mensagens que tornaram meu dia mais feliz... tenham certeza! Axé sempre... Iyalorixá Carmen de Oxum

Conjunto de tags: #IyalorisaCarmen #oxum
#mulher #negra #antifacismo #antiracismo
#empoderamentofeminino #lutadora #feminista
#IleOla #ileolaoficial #secretariadejustiça #Mãe
#Avó #antifacismo #Orixa #Familia #Amor #Adupé
#potênciasnegras #antiracismo #negro #afroreligioso
#vidasnegrasimportam

Imagem: 38

Identificação: lucianeadvogada

Legenda: A data se refere à aprovação da primeira lei brasileira contra o racismo, a Lei Afonso Arinos, em 1951 [...]

Conjunto de tags: #NãoAoRacismo #InclusãoRacial
#ContraORacismo #JustiçaRacial #IgualdadeRacial
#UnidosContraoRacismo #RacismoNuncaMais
#SomosTodosIguais #DigaNãoAoRacismo
#IgualdadeDeDireitos #RespeitoRacial
#CombateAoPreconceito #TodasAsCoresSãoLindas
#EquidadeRacial #PelaDiversidade
#VidasNegrasImportam #DiversidadeÉtnica
#JuntosContraORacismo #RacismoÉCrime
#TolerânciaRacial

	<p>#DiaNacionalDeCombateAoRacismo</p> <p>Imagem: 39</p> <p>Identificação: umprincipedogueto</p> <p>Legenda: Como disse o @manobrown : Pretos bora se unir por @vinijr</p> <p>Conjunto de tags: #viniusjr #vinijr #laligaracista #vidasnegrasimportam #blacklivesmatter</p>
	<p>Imagem: 40</p> <p>Identificação: ten.coroneldenice</p> <p>Legenda: O "Julho das Pretas" é um movimento social e cultural que ocorre durante todo o mês de julho, com o objetivo de destacar e valorizar as conquistas, lutas e contribuições das mulheres negras na sociedade. É um momento para promover a visibilidade e a voz de nós mulheres negras, além de discutir e combater o racismo, o sexismo e outras formas de discriminação.</p> <p>Conjunto de tags: #JulhoDasPretas #MulheresNegras #EmpoderamentoNegro #VidasNegrasImportam #RespeitoRacial #IgualdadeRacial #ReconhecimentoNegro #DiversidadeÉtnica #RepresentatividadeNegra</p>

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)